

ПРАВЯЩАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЬЕТНАМА: ПОЛОЖЕНИЕ, РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В содержании данной статьи автор продолжает уточнять положение и роль Коммунистической партии Вьетнама в современной политической системе. Кроме того, в статье анализируются новые вопросы, непосредственно влияющие на нынешнее правление и руководство Коммунистической партии Вьетнама.

Ключевые слова: политическая система, коммунистическая партия Вьетнама, положение, роль, партия власти, ведущая партия.

Fan T.N.

graduate student

Peoples' Friendship University of Russia

THE RULING COMMUNIST PARTY OF VIETNAM: POSITION, ROLE AND PROBLEMS

Abstract. In the content of this article, the author continues to clarify the position and role of the Communist Party of Vietnam in the modern political system. In addition, the article analyzes new issues that directly affect the current ruling and leadership of the Communist Party of Vietnam.

Keywords: political system, Vietnamese Communist Party, position, role, ruling party, leading party.

Содержание

Во Вьетнаме термин «политическая система» официально использовался Коммунистической партией Вьетнама с 6-го пленума ЦК, 6-го ЦК (март 1989 г.), а затем Платформой национального строительства во Вьетнаме. Переходный период к социализму был утверждён VII съездом партии (1991). Юридически понятие политической системы Вьетнама упоминается в Конституции Социалистической Республики Вьетнам 1992 г. Его можно представить так: Политическая система Вьетнама представляет собой единое целое, состоящее из партии. Коммунистическая партия Вьетнама, Государство Социалистической Республики Вьетнам, Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические

организации. В котором партия играет правящую и руководящую роль; Государство играет роль управляющего, администрации и строителя развития; Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации играют роль в продвижении права народа на господство и создании великого блока единства всего народа. Политическая система Вьетнама построена и действует в соответствии с определенными отношениями, механизмами и принципами, унифицированными от центрального до местного и низового уровней, с целью устойчивого строительства, защиты и развития, защиты социалистического вьетнамского Отечества, обеспечения того, чтобы вся власть принадлежала люди.

В. И. Ленин утверждал: «Коммунистическая партия в принципе должна взять на себя руководящую роль, это несомненно» [6, 406]. Так как Коммунистическая партия является организованным авангардом просвещения, наиболее тесно связанной организацией рабочего класса и трудящихся, то только Коммунистическая партия обладает политическими качествами и способностями, чтобы заслужить нового лидера общества. В. И. Ленин также указывал: «Коммунистическая партия.... правление означает, что партия руководит не только государством, но и всем обществом» [6, 401]. И в этом господствующем состоянии партия должна быть «мудростью, честью и совестью времени» [7, 122].

Рождение подлинно революционной партии было абсолютно необходимо. Отвечая на вопрос: «Что должна быть революция в первую очередь?» Хо Ши Мин указывал: «Прежде всего должна быть революционная партия, чтобы мобилизовать и организовать людей внутри и общаться с угнетёнными народами снаружи. везде угнетение и классовый пролетариат. Только тогда, когда партия крепко ухватится за революцию, она добьётся успеха, как человек у руля будет иметь устойчивую лодку» [8, 289]. Коммунистическая партия Вьетнама родилась (3 февраля 1930 г.) как продукт соединения марксизма-ленинизма с рабочим движением и патриотическим движением Вьетнама. Это важный исторический поворот, положивший конец многолетнему кризису в организации и руководстве вьетнамской революции в конце 19 — начале 20 веков. «Это доказывает, что наш пролетариат созрел и способен руководить революцией» [9, 406].

Продолжая проливать больше света на истоки партийной власти, в книге «Основные вопросы о Коммунистической партии и истории Коммунистической партии Вьетнама», Издательство «Политическая теория» (2017 г.) упоминаются важные вопросы, которые играют важную роль в качестве теоретической основы Коммунистическая партия. В этой работе систематически представлена фундаментальная теория о необходимости, роли и способе действия коммунистической партии. Отсюда авторы объясняют «законность» появления и лидерства

Коммунистической партии Вьетнама в деле национального освобождения и национального строительства в современных условиях.

- Положение и роль Коммунистической партии Вьетнама во вьетнамской политической системе

Во Вьетнамской политической системе Коммунистическая партия Вьетнама является одновременно членом и руководителем системы: «Коммунистическая партия Вьетнама является авангардом вьетнамского рабочего класса, верным представителем интересов вьетнамского народа. рабочего класса, трудящихся и всей нации» [1, 21].

Коммунистическая партия Вьетнама является правящей партией, её правящая позиция имеет теоретическую и практическую основу для революции, которую не может взять на себя никакая политическая сила. С момента основания Демократической Республики Вьетнам и до сих пор Коммунистическая партия Вьетнама остаётся единственной силой, руководящей политической системой. Даже в новый период прихода к власти в 1945-1946 годах сосуществовало 5 партий, а в 1988 году, когда Демократическая и Социалистическая партии самораспустились, Коммунистическая партия Вьетнама всегда была силой, занимавшей руководящую, объединяющую и объединяющая все компоненты вьетнамской политической системы.

В мире распространено положение о политических партиях в Конституции. В конституциях Социалистической Республики Вьетнам 1980, 1992 и 2013 годов есть 01 статья, гласящая. Помимо признания руководящей роли партии во всех революционных достижениях в преамбуле, статья 4 Конституции предусматривает:

«1. Коммунистическая партия Вьетнама — авангард рабочего класса и в то же время авангард трудящихся и вьетнамской нации, верный представитель интересов рабочего класса, трудящихся и народа Вьетнама. всей нации, принимая марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина как идеологическую основу и руководящую силу государства и общества.

2. Коммунистическая партия Вьетнама тесно связана с народом, служит народу, подчиняется народному надзору и подотчетна народу за свои решения.

3. Партийные организации и члены Коммунистической партии Вьетнама действуют в рамках Конституции и закона».

- Проблемы, стоящие перед руководством Коммунистической партии Вьетнама

В документе 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама четко указал: «Сосредоточившись на руководстве, решительно направляя, внимательно следя за конкретизацией, институционализацией и выполнением резолюции; придавать большое значение проверке, контролю, понуждению, предварительному и подведению итогов

выполнения постановлений, положений, директив и заключений партии, обеспечению ее эффективности и действенности» [3, 199].

В условиях, когда у власти находится одна коммунистическая партия, на руководство, теорию и восприятие метода руководства партией частично влияет метод руководства, сформировавшийся в период хозяйственной деятельности по модели планирования, централизации, бюрократии и субсидии.

В Постановлении ЦК 5-го (X) подчёркивалось: «Обновление партийного метода руководства политической системой с упором на государство по-прежнему идёт медленно и запутанно». Взгляды и представления о способе руководства перейти от постановлений, директив и выводов партии к управленческим и оперативным решениям соответствующих государственных органов до сих пор неясны. В некоторых случаях руководство партии не было чётко разграничено с правами управления и администрирования государственных органов.

Качество работы партийной организации ещё имеет много недостатков: кое-где не полностью осуществлены, искажены или игнорированы основные принципы организации и деятельности партии, такие как принцип демократического централизма, самокритики и критика, коллективное руководство, индивидуальное руководство.

Некоторые партийные организации, комитеты партийных кадров, партийные союзы в государственных органах (министерствах и отделениях на центральном и местном уровне - где расположены партийные кадры и партийные комитеты) не обнародовали активно и не организовали.

Часть членов партии, особенно члены партии, являющиеся членами, руководителями и руководителями, плохо выполнили роль авангарда и образца в действии и перед народом и кадрами, государственных служащих, находящихся в их подчинении; Должностные лица и члены партии, обладающие должностями и полномочиями, ещё не выполнили возложенные на них обязанности и задачи.

Постановление ЦК 4-го созыва (XII) об усилении строительства и исправлении партии, недопущении и отражении упадка политической идеологии, нравственности, образа жизни, проявлений «саморазвития», «саморазвития», внутренних преобразований чётко указывалось: «Ухудшение политического мировоззрения, нравственности и образа жизни большого числа кадров и членов партии не было отодвинуто назад, присутствует, а по некоторым изощренным, более сложным переменным имеет место до сих пор; коррупция, расточительство и негатив по-прежнему серьёзны, ориентируясь на количество членов партии, занимающих должности в госаппарате. Ситуация внутренних противоречий и разобщённости не только на низовом уровне, но и в некоторых центральных органах, экономических группах, корпорациях...

Между тем ухудшение политической идеологии, нравственности, образа жизни ведёт к «самоэволюции», «самопреобразование» — это всего лишь короткий шаг, даже очень короткий, опасно непредсказуемый, который может привести к пособничеству или сговору со злыми силами, враждебными, предательству идеалов и революционного дела партии и нации». Из-за политико-идеологического упадка, ведущего к ухудшению нравственных качеств, образа жизни, впадению в эгоизм, крайний индивидуализм, оппортунизм, корысть, прагматизм и др. политики партии, законов государства, уставов органов и подразделений и повседневной жизни.

Антикоррупционная работа с кадрами и членами партии на самом деле не дала ожидаемых результатов, что создало множество проблем в процессе руководства и укрепило доверие людей к партии.

По словам генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, 4-й пленум ЦК (XIII) продолжал обсуждать содействие строительству и исправлению партии по многим причинам, но в основном по выполнению Центральной резолюции. 4-й ЦК (XII) партии также имеет ограничения и недостатки. В котором «политическая система в нашей стране не совсем чистая и сильная, как ожидалось; Многие кадры и члены партии, особенно с должностями и правами, работающие в отраслях и сферах, подверженных коррупции и негативизму, все ещё лишены воспитания и обучения, все ещё впадают в индивидуализм, нарушая партийные уставы и законы государства, будучи дисциплинированными партией и оштрафован».

Подведение итогов антикоррупционной и негативной работы в ходе 12-го съезда Коммунистической партии Вьетнама (2016-2021 гг.) показывает, что более 87 тысяч членов партии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Государственные инспекторы и профильные инспекторы переданы следственным органам для рассмотрения и ведения около 450 дел по более чем 600 тематикам. Государственный контроль передал в следственные органы для рассмотрения в соответствии с законом около 20 дел с признаками преступления. С 2013 по 2020 годы центральными и местными органами прокуратуры возбуждено и расследовано 14 300 дел/24 410 подсудимых, рассмотрено в первой инстанции более 11 700 дел/22 600 подсудимых, связанных с коррупцией, экономикой и государственной службой. Только Руководящий комитет поставил на мониторинг более 800 серьёзных и запутанных коррупционных и экономических дел, а также дел, интересующих общественное мнение. [11]

Инициатором и руководителем обновления государства и права по-прежнему оставалась КПВ. Партия подчёркивала «необходимость построения во Вьетнаме... сильного государства, справедливого, демократического и цивилизационного общества... Следует создавать

механизмы функционирования государства, сохранить принцип, при котором вся власть в стране принадлежит народу [12]. В настоящее время упадок, «саморазвитие», «самопреобразование», бюрократизм, коррумпированность и расточительность среди некоторых чиновников и партийцев в антикоррупционных органах стали проявляться и усиливаются. В инспекционном секторе за период 2013-2020 годы в государственных инспекционных органах было 71 коррупционное и отрицательное дело, из них 3 случая произошли в инспекциях министерского уровня, 16 случаев произошли в областных инспекциях, 42 случая в районной инспекции и 9 дел в ведомственной инспекции. Численность кадров, государственных служащих и инспекторов, совершивших коррупционные и негативные действия, составляет 105 человек. [10]

Вывод

Представляет интерес исследование положения и роли Коммунистической партии Вьетнама в современной политической системе. Содержание данной статьи направлено на выяснение основного содержания правящего положения и руководящей роли Коммунистической партии в современной вьетнамской политической системе, чтобы предоставить больше материалов для исследования о Коммунистической партии Вьетнама и современной вьетнамской политической системе. Коммунистическая партия Вьетнама нуждается в конкретных решениях, чтобы сохранить свое положение власти и улучшить свою руководящую роль в нынешней ситуации, чтобы восстановить свое лидерство во вьетнамской политической системе.

Во-первых, повышение осведомленности и надлежащее осуществление роли политического ядра и руководящего звена партийных организаций всех уровней, содействие инициативе, творчеству и ответственности организаций в системе политики в проведении линии партии.

Во-вторых, обновление метода партийного руководства требует повышения осведомленности и правильного представления о всестороннем руководстве партии.

В-третьих, институционализировать общие принципы партийного руководства и господства над политической системой.

Использованные источники:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 (Коммунистическая партия Вьетнама, Платформа национального строительства в переходный период к социализму, Издательство «Правда», Ханой, 1991).

[2] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG, H, 2014 (Конституция Социалистической Республики Вьетнам, Национальное молодежное издательство, H, 2014 г.)

- [3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I (Документ XIII Национального конгресса, Национальное политическое издательство, Ханой, том I)
- [5] Национальная политическая академия им. Хо Ши Минь (2017), Основные вопросы о Коммунистической партии и истории Коммунистической партии Вьетнама, Издательство «Политическая теория», Ханой.
- [6] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 33, Издательство "Прогресс", Москва, 1980
- [7] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 34, Издательство "Прогресс", Москва, 1980
- [8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 2, Nxb CTQG, H, 2011 (Хо Ши Минь: Полное собрание сочинений, Том. 2, Национальное Издательство СТН, H, 2011)
- [9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H, 2011 (Хо Ши Минь: Полное собрание сочинений, том 12, Национальное издательство СТ, H, 2011)
- [10] Ngô Mạnh Hùng: Thực trạng tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, kiến nghị giải pháp khắc phục. (Нго Мань Хунг: Текущее состояние коррупции и негатива в работе государственных инспекционных органов, предложения решений для преодоления). URL: http://www.issi.gov.vn/thuc-trang-tham-nhung-tieu-cuc-trong-hoatdong-cua-cac-co-quan-thanh-tra-nha-nuoc-kien-nghi-giai-phap-khac-phuc_t104c2716n3065tn.aspx
- [11] URL: <https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202102/ket-qua-cong-tac-phong-chong-thamnhung-giai-doan-2013-2020-309186/>
- [12] Власов Е.Е.; Vlasov E.E: Вьетнамское государство в процессе обновления страны (тридцатилетие начала политики «Дой Мой»), Ойкумена. 2016. № 2, С 137-146. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vietnamskoe-gosudarstvo-v-protssesse-obnovleniya-strany-tridtsatiletiyu-nachala-politiki-doy-moy>